

Inteligencia artificial: ¿sendero transformador del humano y las corporaciones navieras?

Artificial intelligence: transformative pathway for human beings and shipping corporations?

Abraham Mantilla¹

Universidad Nacional Experimental Politécnica
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
<https://orcid.org/0009-0002-6301-770X>
abrahamamantilla@gmail.com
Caracas-Venezuela

Fecha de recepción: 21/04/2024
Fecha de aprobación: 23/05/2024

Resumen

La inteligencia artificial es una herramienta apropiativa en la determinación de antagonismos y formulación de estratagemas inequívocas en las organizaciones e intensifica la productividad con el perfeccionamiento mercantilista eficiente que materializa el individuo en las corporaciones. En su naturaleza permanece un pluriverso transformador imperceptible que se cohesiona en las circunstancias pos-pandémica y el replanteamiento de la fundamentación gerencial. En el discurso corporativo se intercomunican la rehumanización en asociación con la protección ambiental y su consolidación en la plataforma computacional. La ascendencia de la informática con la colectividad genera una estimulación de la exploración de tangibilidades desconocidas que subyacen en su optimización, desarrollando cosmovisiones que se transforman constantemente en el cual es irreverente salvaguardar resoluciones apriorísticas o incorporadas a los arquetipos de pensamiento e investigación estacionarios, lineales y trascendentales. La incorporación tecnológica en las instituciones posibilita la elaboración de estructuras autogestionadas que intensifican la manufactura y sugieren consideraciones de una desvinculación de los trabajadores en las modalidades productivas, la viabilidad de la desincorporación ocupacional desarrolla una dialéctica de incertidumbre que contrasta los desafíos prospectivos de las interacciones neuronales y la responsabilidades que desempeñarán los seres humanos en las asociaciones. La implementación de las habilidades del aprendizaje profundo y la rentabilidad en la automatización de las operacionales, pronostica repercusiones de reproducibilidad organizacional estimulando cuestionamientos del propósito de la humanidad, en presencia de estas interrogantes es imperativo la argumentación sobre la construcción de dimensiones filosóficas para comprender el fenómeno naciente y su preponderancia en la sociedad. Este ensayo manifiesta bajo una perspectiva hermenéutica crítica, introspectiva y reflexiva la transmutación del entorno productivo de las colectividades navieras y una elucidación que propone un camino para la transformación del hombre.

Palabras clave:

Inteligencia artificial; transformación; dimensión filosófica; gerencia; corporaciones navieras

Abstract

Artificial intelligence is an appropriate tool in determining antagonisms and formulating unambiguous stratagems in organizations. unambiguous stratagems in organizations, it intensifies productivity through efficient mercantilist improvement that materializes the individual in corporations. corporations. In its nature remains an imperceptible transforming pluriverse that coalesces imperceptible that cohere in the post-pandemic circumstances and the rethinking of the managerial rationale. In the corporate discourse intercommunicate rehumanization in association with environmental protection and their and its consolidation on the computer platform. The ascendancy of informatics with collectivity generates a stimulation of the exploration of unknown tangibility underlying its optimization, developing cosmovision that are constantly transforming in which it is constantly transforming, in which it is irreverent to safeguard aprioristic or incorporated into stationary archetypes of thought and research, linear and transcendental archetypes of thought and research. The incorporation of technology in institutions enables the elaboration of self-managed structures that intensify manufacturing and suggest considerations of a manufacturing and suggest considerations of a disengagement of workers in productive modalities, the in productive modalities, the feasibility of occupational disengagement develops a dialectic of uncertainty. develops a dialectic of uncertainty that contrasts the prospective stakes of neural interactions and the of neural interactions and the responsibilities that human beings will play in associations. Human beings will play in partnerships. The implementation of deep learning skills and deep learning skills and cost-effectiveness in operational automation, predicts repercussions of organizational reproducibility stimulating questions of humanity's purpose, in the presence of the purpose of humanity, and in the presence of these questions it is imperative to imperative the argumentation on the construction of philosophical dimensions to understand the emerging phenomenon and it's to understand the emerging phenomenon and its preponderance in society. This essay manifests under a critical, introspective and reflexive hermeneutic perspective the transmutation of the transmutation of the productive environment of the shipping collectivities and an and an elucidation that proposes a path for the transformation of man.

Keywords:

Artificial Intelligence; transformation; philosophical dimension; management; shipping organizations

¹ Licenciado en ciencias náuticas, capitán de altura, especialista en inspecciones marítimas, especialista en transporte marítimo, doctorante en ciencias gerenciales, coautor del libro "La tribología y su influencia en la inspección marítima", articulista en la revista Observador del Conocimiento. Conferencista e investigador.

Introducción

El hombre está conformado por un pluriverso de materia y esencia que lo convierten en un elemento de evaluación complejo. En su ontología existe la necesidad de estudiar esos mundos para conocerse y responder al propósito de su existencia. La entelequia humana analiza caminos que originan saberes para comprender su razón de ser y desarrollar a la sociedad, en cada momento histórico que emerge y se sustenta como consecuencia de las transformaciones que la cognición y la ciencia producen para contestar las interrogantes sociales. Si la respuesta no se genera, el espíritu obliga a crear conocimientos para seguir evolucionando.

De esta forma, emerge un modelo que devela a través de procesos lineales, cuantificables y medibles, respuestas a los cuestionamientos de una nueva realidad que se enmarca en la innovación tecnológica para transformar el medio de producción en un régimen capitalista. La revolución científica comienza a desarrollar saberes filosóficos que construyen una arquitectura social para responder las inquietudes de la colectividad, en la misma medida, inserta al hombre en la actividad económica como un recurso adicional y necesario para producir y acumular capitales. En su evolución genera un crecimiento tecnológico que apertura una brecha de incertidumbre que requiere solución.

Quinientos años más tarde, la modernidad y sus paradigmas se encuentran en crisis, su método científico rígido y cuantitativo es insuficiente para responder a los eventos que florecen y transforman los aspectos fenoménicos de la colectividad en el siglo XXI, las tecnologías de la información y la comunicación comienzan a desempeñar un papel determinante en los sistemas de producción y conducen al hombre a enfrentar nuevas exigencias e incertidumbres. Por lo tanto, es menester construir ideas que permitan desde un fundamento neologístico el surgimiento de supuestos filosóficos que pudiesen regir el orden social que subyace en la naciente era científica.

En el siglo XXI la inteligencia artificial florece como un fenómeno que reviste todas las actividades del hombre,

causando una colisión en la sociedad, al generar incertidumbre sobre el futuro que se vislumbra ante una tecnología que emula la facultad del individuo. Esta ciencia desarrolla capacidades para un aprendizaje, el cual supera el arqueo cognitivo del ser humano y replica ciertas características subjetivas y exclusivas de las personas. Pero, más allá de una idea de reproducción de la mente humana, esta se concibe igual que una unidad transformadora de la realidad, en la cual subyace la intensión que obliga a un rediseño del pensamiento individual y social a producir saberes.

Esta tecnología concebida como elemento de cambio social, invita a un análisis dialéctico sobre los beneficios que puede o no traer a la sociedad. Es primordial conocerla y estudiar su incorporación en las organizaciones para determinar su ascendencia en los modelos epistémicos de la gerencia tradicional. La influencia de estos elementos propicia la apertura de vías investigativas emergentes y flexibles que florezcan desde el neologismo, para coadyuvar a encontrar saberes necesarios y afrontar los retos que prosperen en este nuevo ciclo histórico del hombre, en el cual los actuales paradigmas no logran responder satisfactoriamente la incertidumbre del período de transición entre arquetipos.

Una descripción sucinta del colapso en el modelo epistémico de la modernidad permitirá comprender la necesidad de una transfiguración de paradigmas, concebidos desde una verdadera rehumanización del individuo y la protección ecológica sobre las bases de una plataforma inteligente. De esta forma, se obtendrán saberes inéditos que guíen a la humanidad hacia un futuro más loable que la simple acumulación de capital. Finalmente, se podrá plantear una fusión de ideas que puedan producir un conjunto de supuestos filosóficos que permitan a la sociedad que emerge, una nueva estrategia para la producción de conocimientos, zarpando de una visión altruista.

Inteligencia artificial y transformación social

El término inteligencia artificial (IA) se generaliza en la informática desde 1950 socavando sigilosamente los paradigmas tecnológicos y sociales, dinamiza la generación de procesadores con mayor capacidad de memoria y velocidad para que el hombre desarrolle actividades productivas de manera eficiente. Dentro de su evolución se ha investigado la metodología más expedita para que las máquinas puedan autoconstruirse con algoritmos matemáticos y microprocesadores que repliquen con precisión la consciencia humana, gestionando su automejoramiento para afianzar el anhelado ensueño de su creador y su propósito transformador.

En la última década la tecnología surge desde los centros de creación y estudio hacia los mercados consumidores, llega al usuario común inmersa en equipos que se utilizan para la recreación y el confort. Se introduce en las organizaciones en forma de biocomputadoras² construidas a partir de células cerebrales humanas, facilitando la toma de decisiones en el desarrollo de actividades de producción. A través de una interacción en el ciberespacio la ciencia cognitiva puede “aprender,” (Madruga, 2013, p. 35) entender y comprender su entorno. Su automejoramiento ha conllevado a un acelerado proceso innovador en todas las instituciones.

La IA se inserta de forma disruptiva en las organizaciones posicionándose en todas las fases de los procesos productivos, su presencia ha direccionado al individuo a “cuestionar su futuro laboral” (Madruga, 2013, p. 38) y a generar niveles de incertidumbre, esta idea se fundamenta en el principio de la velocidad, capacidad de memoria y manejo de información de la nueva ciencia, la cual puede en períodos breves esgrimir decisiones asertivas con mínimos márgenes de error. Este pensamiento proyecta una tesis que plantea una progresiva y significativa sustitución del hombre (Lanz,

1998, p. 139), que conlleva a reflexionar que el fenómeno inteligente tiene un propósito transformador en el espacio económico y social (Boden, 2017, p. 10).

Más allá del desarrollo tecnológico, subyace un fenómeno dialéctico de incertidumbre³ que motiva investigar las consecuencias de incorporar la innovación cognitiva en las instituciones, es necesario profundizar en la ciencia digital y contrastar las ventajas y amenazas que presenta dentro del sistema productivo y su influencia en el hombre. La teoría de la singularidad (Kurzweil, 2015) establece que la evolución de la IA supone una superinteligencia⁴ que consentirá una nueva concepción del mundo, sus avances permitirán una automejora continua y una transformación en la producción y la sociedad.

Con la incorporación de la IA en las actividades de manufactura se pretende eliminar el error humano como elemento generador de pérdidas de dinero y recursos, pues al existir un avance científico que permita la corrección de estas fallas se optimizan los procesos, se reducen costos y se obtienen mayores ganancias. De esta forma, la evolución digital comienza a generar una brecha que plantea un nuevo procedimiento de resiliencia, una transformación interna y la necesidad de un propósito más loable dentro de la sociedad ante el desarrollo de una superinteligencia que desvincula al hombre del medio de producción.

El progreso desmedido en la IA se está transformando en un aluvión que sorprende la imaginación de la humanidad, donde al materializarse la singularidad se producirá una separación absoluta del hombre en la actividad lucrativa y -peor aún- se incrementará la incertidumbre. Consecuentemente, el individuo buscará caminos para cambiar y subsistir en el naciente orden social que impone la revolución tecnológica, a su vez se abrirá un portal para la búsqueda de nuevos saberes orientados a la construcción de un período histórico para el desarrollo humano, que satisfaga las

² Silicon TECHNOLOGY POWERING BUSINESS.

³ Perspectiva del investigador que permite el análisis de variables antagónicas y de carácter incierto, porque se desconoce cuál es la variable que emergerá implicando la toma de decisiones para la construcción de una gerencia emergente.

⁴ Es la inteligencia artificial que posee la capacidad de automejorarse constantemente alcanzando niveles de superioridad mayores a la de cualquier cerebro humano en términos de conocimiento.

necesidades sociales de cada región que poco a poco se aleja de la estandarización que favorece a unos pocos con exclusividad.

Al parecer la revolución del siglo XXI⁵ marcará un punto de inflexión entre el “fin de la modernidad” (Castro, 1993, p. 145) y la formación de una arquitectura social diferente, regida por principios conducentes a una transformación del pensamiento en el cual se hace necesario trazar una ruta investigativa. Para comprender este mundo cibernético que está emergiendo se requiere la construcción de una estructura desvinculada del actual sistema histórico. Es imperativo retomar los fundamentos originarios de nuestra civilización y alejarlas de pensamientos que han subvertido el estado original del colectivo global, dirigiéndolos a un materialismo dialéctico que ha sido la causa de la emergencia planetaria.

El desarrollo de una gerencia emergente caracterizada por un verdadero humanismo implica crear desde el neologismo este proyecto “utopístico” (Wallerstein, 2003, p. 3), el cual involucra un pensamiento altruista que dirige la mirada a un horizonte de conocimientos originados en el “interior del ser” (Plotino, 1998). Muchos autores⁶ afirman que el episteme florece en el interior del hombre como consecuencia de una constante introspección reflexiva y se exteriorizan en forma de elementos axiológicos para transformar a las sociedades, dando una respuesta a los colectivos y su necesidad de cambio.

Las nuevas dimensiones filosóficas de la gerencia representan una opción inicial al “colapso del modelo epistémico de la modernidad” (Rojas, *et al.*, 2001, p. 161-174), cuyos basamentos de la estructura serán entendidos dentro de un proceso que deconstruye los paradigmas epistémicos, ontológicos, axiológicos y teleológicos modernos. De esta forma, se apertura el paso de arquitecturas sociales inéditas, soportada en la unificación del hombre y la naturaleza en

un principio rector, para reconocer la ubicación del ser en el universo y la manera en que este concibe su realidad a través sus propias necesidades.

Si se generan estos supuestos filosóficos el hombre puede acercarse con gran certidumbre hacia un futuro cognitivo autónomo, que plantea una alquimia que modelará un mayor bienestar material y espiritual para la humanidad. Se proyecta que los nuevos acervos serían otorgados de manera equitativa, una repartición justa de los beneficios eliminaría las políticas de poder y control y fracturaría los “conceptos universales” (Dussel, 2022, p. 165) de la modernidad. Se iniciaría un proceso liberador altruista que irrumpiría -para sustituir- el individualismo egocéntrico, transformándose en el elemento rector para la nueva sociedad.

Organización naviera

El sector marítimo es uno de los escenarios más representativos de la inserción de la inteligencia artificial como proceso innovador; modificar este multiverso complejo implica construir una nueva arquitectura que admita optimizar estructuras y procesos para adaptarse a los nuevos mercados. Bajo esta tesis las organizaciones marítimas están construyendo buques y puertos con tecnología inteligente, es una forma de resiliencia ante las transformaciones planetarias que generan consecuencias del avance tecnológico. Actualmente, los principales muelles del mundo se digitalizan para la recepción de unidades flotantes autónomas inteligentes sin interacción humana.

Algunos puertos principales se han convertido en espacios de prueba para realizar actividades sin interacción de personas en los procesos⁷; se avanza hacia operaciones marítimas efectuadas por tecnologías capaces de desarrollar tareas complejas sin la acción del error humano. A su vez, se ofrece a los mercados globales una mayor efectividad y rapidez como una respuesta económica más plausible ha-

⁵ Es referida al desarrollo de la tecnología más allá de la IA, se fundamenta en la nanociencia, biotecnología e ingeniería genética.

⁶ Rigoberto Lanz, Emmanuel Wallerstein, José Manuel Briceño Guerrero, Enrique Dussel, Juan José Bautista, Claudio Katz, Aníbal Quijano y Ramón Grosfoguel.

⁷ China construye la primera base de pruebas de I+D para buques autónomos Mundo Marítimo.

cia la reducción de costos, representando todo esto, otro avance en la transformación (Lanz, 2001, p. 34) del individuo en una sociedad que emerge sigilosamente en el contexto (tecnológico) de un cambio epistémico, teleológico, ontológico y axiológico.

Ante este escenario, los buques autónomos comienzan a ser el núcleo de la organización naviera que avanzan hacia una experiencia de abstracción humana, donde hacen presencia en los mares del mundo elementos flotantes propulsados y totalmente digitalizados en un proceso experimental de desarrollo operacional. Su aspecto jurídico prospera aceleradamente a fin de establecer las garantías de su seguridad económica y de explotación comercial global. Para el año 2019, la introducción de la tecnología en el sector marítimo se ha desarrollado disruptivamente iniciando así un período de prueba (OMI, 2021), en la cual cada unidad producida era susceptible de un estudio detallado de todas sus funciones operativas.

Para el 2021, la Organización Marítima Internacional⁸ (OMI) emitió una resolución⁹ que establecía el reglamento para los buques autónomos de superficie (MASS),¹⁰ su articulado fue una evidencia de que la inteligencia artificial es una realidad tangible que se hizo disruptiva en las organizaciones marítimas. Asimismo, para el 2023 el espectro de la ciencia digital se amplía hacia la individualización,¹¹ implicando que ninguna facilidad portuaria posee las mismas insuficiencias, por lo tanto, la tecnología determinará las necesidades de cada área, en igual manera planificará cuales elementos son esenciales para la optimización de las operaciones en los puertos del orbe de forma particular.

En la medida que las empresas navieras se transforman

la inteligencia artificial también “manifiesta una metamorfosis” (Boden, 2016, p.154) que obliga a las instituciones a integrar en sus gerencias, una nueva arquitectura que incluya máquinas pensantes en su estructura para poder interpretar la información electrónica que son suministrados constantemente por el sistema naviero, es así como los dispositivos podrán comprender y analizar los datos para tener parámetros de resolución de conflicto en tiempo real. Ante un entorno cambiante se requieren respuestas inmediatas. La Big Data¹² y el CYC¹³ son las herramientas del metaverso, con registros manejados solo por módulos inteligentes para dar opciones asertivas en tiempos cortos.

Modernidad y hegemonía

La metamorfosis tecnológica en las organizaciones se fundamentaba en la elaboración de dispositivos que permitían la realización eficiente de las actividades económicas, incorporándose en los procesos que perfeccionaban la manufactura ofreciendo significativos beneficios a la colectividad. Así comenzaba a desarrollarse la modernidad confeccionando dimensiones filosóficas para la magnificación productiva y el acrecentamiento de las utilidades. Se enmarcaba este período en una exteriorización del desenvolvimiento social para construir organizaciones estandarizadas, homogéneas y lineales, que transformaban al sujeto en una unidad cuantificable (Fromm, 1987, p. 120).

La historiografía de perfeccionamiento tecnológico deshumanizó al individuo reemplazándolo por una infraestructura productiva que exploraba espacios innovadores para la eficiencia, es así como comienza a construirse un proceso epistémico y axiológico que lo minusvalora para alcanzar objetivos fundamentados en riqueza (Marx, 2008), poder y

⁸ Organismo encargado de la legislación marítima para la seguridad del hombre, el buque y el ambiente.

⁹ MSC.1/Circ.1638 3 junio 2021.

¹⁰ Maritime Autonomous Surface Ships.

¹¹ La revolución tecnológica en la industria naviera y portuaria: El impacto de la inteligencia artificial y el machine learning (il-latam.com).

¹² Grandes volúmenes de información estructurada y no estructurada provenientes del internet, ciberespacio, metaverso, entre otros.

¹³ Derivado del término anglosajón enciclopedia, para dar nombre al proyecto de IA que ensambla información para que las fuentes de IA puedan hacer razonamiento como los humanos.

control. Se institucionaliza un paradigma de justificaciones que desencadenan la generación de propiedades mientras se incrementa la manufactura como principio de la prosperidad empresarial, donde el crecimiento se expresaba en los valores patrimoniales acumulados en un sistema en el cual todo es medido y cuantificado. Es así como la modernidad lo ha transfigurado en un dispositivo planificador de enriquecimiento.

Con el transcurrir del tiempo un entramado teórico se diseña bajo este modelo epistémico que subyuga la conciencia de grupos sociales mayoritarios; automatiza los procesos de juicio limitándolos a la razón científica (Habermas, 1989, p. 86) como elemento de control sobre la fuerza de trabajo. Muchos estados son dominados por una seudociudad superior impuesta por opresión e imposición de una tesis hegemónica; las redes epistémicas de la modernidad han conceptualizado un mundo universal cuya corriente de entendimiento forma parte de una verdad absoluta (Briceño, 2014) que ha de ser aprendida por todas las naciones invadidas, principalmente América Latina.

La hegemonía dominadora no se fundamentó en la imposición de la fuerza y daño físico sino en transformar las ideas y lograr que cada individuo perdiera su identidad, cultura y esencia, era la estrategia para que olvidaran su origen. La colonización se arraigaba subcientemente en el discernir del ser para constituir sociedades autómatas y explotadas. La sociedad en su constructo se encuentra rodeada de nuevos saberes tecnológicos, necesidades y cuestionamientos que demandan respuestas, la modernidad como modelo está limitada en ofrecer esas soluciones y es por lo que se encuentra en emergencia (Lanz, 2021, p. 161) y se ubica en un espacio de crisis terminal que debe transformarse.

En la transformación del hombre moderno se entrelazan vectores que se desarrollan en un mismo tiempo y espacios diferentes, se presentan incomprensibles cuando se analizan bajo paradigmas reduccionistas y pensamientos lineales que generan un estado de incertidumbre. Es imperativo considerar nuevos caminos (Rojas, *et al.*, 2021) que ofrezcan

respuestas asertivas a cuestionamientos que emergen de las necesidades sociales, el individuo en su búsqueda ha concebido la posmodernidad como un modelo de cambio del pensamiento que rediseña al antiguo paradigma, sin embargo, el sistema que emerge se fundamenta en los mismos principios epistémicos del período que se quiere transformar.

Anhelante de nuevas comprensiones, la humanidad comienza a hablar de sociedades del conocimiento como modelo para generación de saberes (Nonaka y Takeuchi, 2019), convergen en ellos elementos materiales y espirituales para producir teorías y mejorar la condición del hombre en las organizaciones. Se potencia la acción humana sobre el medio de producción y se integra el cuidado y la preservación del ambiente; estos aspectos descansan en una nueva plataforma de tecnología inteligente que marcará el comienzo de una revolución científica y humanística. Se inicia el proceso de deconstruir el paradigma lineal por un pensamiento transversal que permita comprender la fenomenología social del orden emergente.

Configuración compleja emergente

Los mercados globales son los actores principales de la resiliencia, se encuentran constantemente entre el orden y el caos (Morrin, 1984, p. 97), los cuales buscan caminos innovadores para satisfacer las demandas de las sociedades de forma expedita y con los menores costos posibles. El comercio mundial a través de grandes unidades flotantes mantiene un flujo equilibrado y volumétrico de productos, con el propósito de socorrer esas necesidades, y es allí donde la industria naviera se transforma continuamente innovando e incorporando nuevas tecnologías a sus navíos, para que el tráfico de mercancías por las vías marítimas sea más expedito, confiable y seguro garantizando la sostenibilidad de la economía global.

En el último lustro se potencia la construcción de buques con tecnología inteligente para ejecutar operaciones sin intervención humana, poseen autonomía de nave-

gación loxodrómica que le permite cruzar los océanos de forma confiable y segura para la carga y el ambiente,¹⁴ su desarrollo es la respuesta de las navieras a un mercado que exige soluciones efectivas. En la actualidad la industria planifica para el año 2025 iniciar la sustitución de sus unidades convencionales de producción, donde los astilleros trabajan en la fabricación de estructuras digitales que permitirán realizar la innovación organizacional que transformará el comercio mundial.

La automatización se integra a las motonaves, facilidades portuarias y muelles, que comercialmente están en período de prueba; se comienzan a establecer marcos legales marítimos concebidos para su articulación en el sistema mundo. La Organización Marítima Internacional (OMI)¹⁵ establece la posibilidad de conjugar leyes actuales a los MASS para una integración rápida al mercado global. Esta disrupción de las ciencias digitales permitirá entrelazar de manera efectiva el desarrollo comercial, la preservación de los mares y el control climático en una concepción de auto-eco-organización (Morin, 2005, p. 24), en una acción de interacción entre tecnología y naturaleza.

En las ciencias aplicadas la innovación inteligente actúa como un seísmo en los fundamentos de los modelos de consciencia social, deconstruye y genera paradigmas que mutan en pensamientos que se producen y destruyen ante un entorno de persistentes cambios. Crea en la gerencia un estado general de caos que busca respuestas para desarrollar un nuevo orden planetario, en el cual el pluriverso de la organización naviera evoluciona rumbo a caminos libres de interacción humana, los mercados cambian a procesos interconectados de redes de comunicación universal y el individuo trasciende de la dominación a la liberación para tomar el control de la vida con una perspectiva más elevada (Rojas, 2001).

La modernidad y las ciencias inteligentes conviven en un mismo espacio y tiempo que intenta fusionarlos en un ambiente de complejidad, pretenden generar conocimien-

to aplicando teorías clásicas para enfrentar el universo que emerge bajo la tesis de la producción sin factor humano. La humanidad contempla de forma indolente cómo las nuevas facultades de automatización invaden cada rincón de la actividad del hombre, el individuo en su concupiscencia de poder y control excluyen de su comprensión la necesidad de una alternativa de resiliencia, que les permita dilucidar la incertidumbre que el futuro plantea ante una disrupción digital cuyo propósito subyacente es la dominación del mundo físico.

La inteligencia artificial y su disrupción en las navieras y gerencias revela una dialéctica de incertidumbre en la sociedad y el individuo, se hace presente una transfiguración cultural “impuesta por los programas tecnológicos que involucran intersubjetividad, organización y tecnología” (Lanz, 1998). Esta transformación se traduce en una conversión de los elementos filosóficos modernos de la institución para permitir un proceso de evolución sustentable. La creación y perfeccionamiento de ideas emergentes para el desarrollo de una teoría epistémica con un enfoque neologismo, genera en las instituciones un punto de inflexión social que conduciría a una expresión verdadera de revolución.

Las organizaciones navieras y su multiplicidad de universos han sido trastocados por la onda expansiva del fenómeno de la inteligencia artificial, el mundo como lo conocemos es proclive a una variación total en cada espacio de actividad económica humana. La creación de buques autónomos, puertos inteligentes y mercados globales entrelazados por redes de comunicación inteligente abren un portal de cuestionamiento, dirigidos a conocer la dirección y destino de la humanidad en este floreciente cosmo donde existen pensamientos que divagan entre la modernidad y los nuevos modelos, fundamentados en los paradigmas que se deben transformar.

Un enfoque de innovación inteligente, resiliente y disruptivo devela la idea de la replicabilidad del fenómeno en las instituciones; los portales del pensamiento empresarial

¹⁴ Este es el primer buque autónomo controlado por IA que recorre 10.000 km, durante 33 días | Computer Hoy.

¹⁵ Buques autónomos (imo.org).

apertura para ratificar¹⁶ la tesis que disocia al individuo de la actividad productiva. Comienza de esta manera a formarse un estado incomprensible en el cual la incertidumbre se tamiza por caminos flexibles para visualizar el nuevo orden; la humanidad carece de ideas para concebir el futuro como una inflexión para la evolución. El hombre transita hacia un mundo de nuevos saberes que muestran una perspectiva diferente de la realidad, donde florecen propósitos sociales más loables que el poder y el control.

Emerge la propuesta de un enfoque epistémico dirigido a la transformación del hombre bajo un modelo que rediseñe los paradigmas, así se inicia la experiencia integral¹⁷ que fusiona lo interno y lo externo en una estructura flexible, abierta, sin respuestas preconcebidas. Surge de esta forma una cosmovisión que dirige a cada individuo a buscar y construir su camino dentro de un paradigma verdaderamente humanista, donde comprende la relación entre el todo y sus partes en una alianza en la cual converge el ser humano y la naturaleza, que lo conlleve a identificar su posición y función en el orden social que se está transformando.

El rediseño de la arquitectura cognitiva de la humanidad para encontrar un propósito de vida se vislumbra a partir de lo inexistente, donde debe alejarse de la influencia de la modernidad y su estructura filosófica para crear una transformación en la sociedad del conocimiento. Los planteamientos de una tesis enfocada en aprender a pensar para retornar a la esencia gerencial en las organizaciones y vivir en un eterno presente, permitirá que este estado de consciencia genere una reflexión introspectiva para el autococonocimiento que utilizará como herramienta para la generación de pensamientos administrativos transformadores. La comprensión del mundo (Lanz, 2001, p. 167) tangible es el inicio para explorar y cambiar el universo de las ideas y formar al nuevo hombre en las organizaciones.

Hallar la esencia del hombre es navegar por mares internos deconstruyendo lo existente y buscando al verdadero ser. Este tamiza constructos de cultura obsolescente para encontrar los caminos del autoconocimiento y la comprensión de la nueva arquitectura social inteligente. Un estado de consciencia que permita la intersubjetividad como regla de aprendizaje, el cual desarrolla una reflexión introspectiva que estimula la racionalidad del pensamiento. Esta premisa permite desarrollar elementos axiológicos que convergen en el altruismo a manera de modelo utopístico hacia la construcción de dimensiones filosóficas que coadyuvan a la transfiguración humana.

La utopía social del altruismo como parte del entramado emergente permitiría de manera flexible crear elementos de orden epistémico y axiológico. En una primera intención práctica y retomando conceptos primigenios de Plotino sobre el bien común y el amor a la naturaleza, se puede construir las bases de una dimensión filosófica que cambiaría nuevamente el lugar del hombre en la sociedad de los siglos venideros. El ser humano debe producir una base epistémica que le permita auto transformarse y adoptar la idea de la prosperidad colectiva, en calidad de estructura axiológica, dejando a la inteligencia artificial el desarrollo de la producción.

Las ideas emergentes del pensamiento social transformarán los cimientos del «*status quo*» y las estructuras jerárquicas institucionales (Lanz, 2001, p. 165), ambas sustituidas por una estructura representativa de la nueva dimensión filosófica que fusionaría los mundos platónicos. Por una parte, la inteligencia artificial desarrolla altos niveles de productividad para satisfacer las necesidades físicas y por el otro, el ser humano navega mares intangibles para conquistar el mundo espiritual en búsqueda del autoconocimiento y alcanzar su propio objetivo de vida. Este nivel de madurez

¹⁶ Existen taxis, hospitales, puertos, buques, biocomputadoras que operan con células humanas (Bioinformática - El próximo salto evolutivo (finalspark.com), electrodomésticos, aulas con metaverso, humanoides (Optimus, el robot humanoide de Elon Musk que reemplazaría el trabajo humano: Cuándo y cómo pasará - Infobae).

¹⁷ Es un enfoque filosófico diseñado por Karol Wojtyła que plantea que el conocimiento surge como consecuencia de la experiencia que cada individuo tiene de su entorno, la generación del saber es una acción subjetiva y objetiva a la vez, es la combinación entre la inteligencia y la sensibilidad.

general se evidenciaría en el momento cuando el hombre fracture el egocentrismo y establezca espacios de igualdad y fraternidad.

Los nuevos supuestos filosóficos y el altruismo se plantean como una teoría que proyecta una mirada flexible para crear lo inexistente, partiendo de la experiencia integral de generar ideas que permitan al hombre encontrarse internamente a través de la introspección reflexiva. Aquí está el orden y el caos que germina del cuestionamiento del saber donde existe un permanente pensar sobre la idea, es decir transformarla para producir el autoconocimiento que permitiría alcanzar la trascendencia a otros niveles de comprensión, aún inexplorados por la humanidad. La praxis de la doctrina emergente encontraría su lugar en la estructura general del autogobierno de las personas (Wojtyla, 2011, p. 365).

Conclusión

La IA es un fenómeno disruptivo y transformador de las instituciones que desvincula sistemáticamente al hombre de la actividad productiva, la tesis se fundamenta en la influencia de su ontología sobre los principios mecánicos de las estructuras del medio de producción, a través de la automatización optimiza continuamente los procesos mediante un rastreo informático permanente de su comportamiento para prevenir fallas incipientes, el intercambio de la *Big Data* entre equipos y gerencias digitales permite la generación de decisiones asertivas para la resolución de conflictos, su prospección electrónica interna y externa suprime el error humano e incrementa la eficiencia.

La incorporación de la superinteligencia en la industria marítima maximiza las respuestas del mercado global para satisfacer las demandas sociales, construir buques autónomos para sustituir los convencionales es una forma innovadora de eficiencia que garantiza la seguridad del comercio mundial, los algoritmos incorporados en estas unidades permiten analizar de manera holística el entorno del buque para optimizar las rutas de navegación, que abren caminos marítimos eficientes para reducir costos en la gestión náutica y comercial. La singularidad tecnológica separa al hom-

bre de la acción productiva, aprovechar sus capacidades es el mayor reto que hoy enfrenta la humanidad.

Consecuencia de la singularidad y sus capacidades emerge en las instituciones del orbe el fenómeno de la replicabilidad tecnológica como proceso innovador, comienzan a incorporar tecnología que reemplaza sistemáticamente al individuo en una acción que resulta sostenible y sustentable. El discurso gerencial se fundamenta en una mejora de la economía y la protección del medio ambiente bajo una plataforma inteligente, en estos términos la humanidad debe rediseñarse y buscar su verdadero papel en el emergente pluriverso de la IA, cuyo propósito subyacente es la transformación del hombre hacia trayectorias de saberes inexplorados.

Es trascendental que la humanidad evolucione y efectúe una revalorización epistémica de su propósito existencial mediante un método introspectivo, crítico y reflexivo, conducente al autoconocimiento que construye el interior de la consciencia para trascender a otros planos inexplorados del conocimiento, es momento de enlazarse nuevamente con la naturaleza, recuperar la identidad y desarrollar una cosmovisión del pluriverso que rodea al hombre. Es una quimera filosofar en la estandarización del pensamiento igual que lo ha hecho el eurocentrismo de forma hegemónica, pero pueden enmarcarse en dimensiones filosóficas derivadas de la experiencia integral y el altruismo como paradigma de nuevos de saberes y la generación de esas dimensiones filosóficas.

El pluriverso digital se transforma de manera continua lo que impide al hombre generar patrones de respuesta preconcebidas ante un cuestionamiento gerencial, es menester que el individuo comience a rediseñar sus percepciones hacia el autoconocimiento y la práctica del bien común, en una forma de producir entramados filosóficos que contribuyan a exaltar elementos axiológicos que en principio fueron esencia del ser humano, retornar al saber originario es sinónimo de una trascendencia a la recuperación de la identidad y la libertad que cada ciudadano necesita, para crear un despertar de la consciencia y transitar caminos emergentes del discernimiento.

Elevarse a una comprensión del propósito de vida humana comprende deconstruir todo paradigma actual y generar modelos desde lo inexistente, saberes que convergen lo material y lo espiritual para fracturar las cadenas de la esclavitud y retornar al saber originario, ideas que proclaman la libertad del espíritu y el principio del bien común como formas sublimes del altruismo. Estos arquetipos son la propuesta de transformación que esta investigación plantea para una sociedad humanista encauzada a la construcción de un entramado filosófico que rediseñe el objetivo del ser humano bajo una plataforma inteligente.

Referencias

- Boden, M. (2016). *Inteligencia artificial*. (Turner, Ed.) Madrid: Turner publicaciones.
- Briceno, J. (2014). *Los tres minotauros*. p-84,85. Monteavila.
- Castro, S. (1993). Ciencias sociales, violencia epistémica y el problema de la invención del otro. En E. Lander, *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas* (p. 145). CLACSO.
- Dussel, E. (2022). *Filosofías del Sur Descolonización y transmodernidad*. Akal.
- Fromm, E. (1987). *La revolución de la Esperanza: hacia una tecnología humanizada*. Fono de cultura economica.
- Habermas, J. (1989). *El discurso filosofico de la modernidad*. p. 86 Taurus.
- Internacional, O. M. (2019). Directrices provisionales relativas a los ensayos de los MASS. Comité de seguridad marítima. Londres: Organización Marítima Internacional. Disponible en: <https://www.imo.org/es/MediaCentre/MeetingSummaries/Paginas/MS-Default.aspx>
- International, N. (20 de agosto de 2024). Silicon TECHNOLOGY POWERING BUSINESS. Obtenido de Silicon TECHNOLOGY POWERING BUSINESS. Disponible en: <https://www.silicon.es/press-release/finalspark-lanza-la-primera-plataforma-de-investigacion-remota-utilizando-neuronas-humanas-para-biocomputacion>
- Kurzweil, R. (2015). *La Singularidad está cerca*. Lola Books.
- Lanz, R. (1998). *Temas Post modernos. Critica de la razón formal*. Tropikos.
- Lanz, R. (2001). Diez tesis sobre cultura organizacional trans-compleja. En R. Lanz, *Organizaciones Transcomplejas* (pp. 161-174). Caracas, Imposmo.
- Madruga, A. (2013). *Inteligencia artificial, el futuro del hombre*. Editorial Amazon.
- Marx, C. (2008). *El Capital*. Siglo veintiuno. p. 592.
- Morín, E. (1984). *Ciencia con Consciencia*, p. 97 Barcelona: Anthropos.
- Morin, E. (2005). *Introducción al pensamiento complejo*. p. 124. España: Romanya Valls.
- Nonaka, I., y Takeuchi, H. (2019). *The Wise Company*. Oxford University Press.
- Organización Marítima Internacional. (2021). *Resultados del estudio exploratorio sobre la reglamentación para el uso de buques marítimos autónomos de superficie (MASS)*. Organización Marítima Internacional, Seguridad.
- Plotino. (1998). *Enéadas V*. Gredo.
- Rojas, L., Torres, R., y Arapé, E. (2001). *Postmodernidad: Lógicas organizacionales, lógicas tecnológicas*. En R. Lanz, *Organizaciones Transcomplejas*, p. 24. Caracas: Imposmo.
- Salas-Arias, K., Madriz-Quiróz, C., Sánchez-Brenes, O., Sánchez-Brenes, M., Hernández-Granados, J. (2018). *Factores que influyen en errores humanos en de manufactura moderna. Tecnología en marcha*, 31-1, pp. 22-34. doi:0.18845/tm.v31i1.3494
- Wallerstein, I. (2003). *Utopística o las opciones históricas del siglo XXI*. Siglo XXI.
- Wojtyla, K. (2011). *Persona y acción*, p. 365 España: Palabra.